

CULTURAL SCIENCES

THE ROLE OF CULTURAL AND RECREATIONAL INSTITUTIONS IN IMPLEMENTING YOUTH PROJECTS

Aralbek Zh.,

1st year Master's student

Department of «Art Management and Producing»,

Kazakh National Academy of arts named Temirbek Zhurgenov,

Almaty, Kazakhstan

Moldasheva A.

PhD in Economics, Professor,

Head of the Department of

«Art Management and Producing»

МӘДЕНИ-ДЕМАЛЫС МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ЖАСТАР ЖОБАЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ РӨЛІ

Аралбек Ж.

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

«Арт-менеджмент және продюсерлеу» кафедрасының 1 курс магистранты

Алматы, Қазақстан

Молдашева А.К.

э.ғ.к., профессор

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

«Арт-менеджмент және продюсерлеу» кафедрасының меңгерушісі

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553057>

Abstract

This article explores the role and significance of cultural and leisure institutions in working with youth. It outlines how these institutions contribute to increasing young people's engagement in cultural spaces, developing their creative potential, and fostering social responsibility. The paper analyzes the effectiveness of youth-oriented projects within the frameworks of art management, international practices, and national policies. Furthermore, it provides practical recommendations and modern approaches for improving work with youth. The article is written from a practical perspective and is intended for cultural professionals and youth-focused organizations.

Түйін

Бұл мақалада мәдени-демалыс мекемелерінің жастармен жұмыс жүргізудегі рөлі мен маңызы қарастырылады. Жастардың мәдени кеңістіктегі белсенділігін арттыру, шығармашылық әлеуетін дамыту және әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыруда мәдениет мекемелерінің атқаратын қызметі жан-жақты сипатталады. Арт-менеджмент, халықаралық тәжірибе және отандық саясат аясында жастарға арналған жобалардың тиімділігі мен жүзеге асырылу ерекшеліктері талданады. Сонымен қатар, жастармен жұмысты жетілдіруге бағытталған нақты ұсыныстар мен заманауи тәсілдер ұсынылады. Мақала практикалық бағытта жазылған және мәдениет саласындағы мамандар мен жастармен жұмыс істейтін ұйымдарға арналған.

Keywords: culture, youth, art management, cultural institutions, youth policy, international experience, creativity, social projects.

Кілт сөздер: мәдениет, жастар, арт-менеджмент, мәдени мекемелер, жастар саясаты, халықаралық тәжірибе, шығармашылық, әлеуметтік жоба.

Қазіргі заманда жастар – қоғамның ең белсенді және креативті бөлігі ретінде қарастырылады. Олардың әлеуметтік, мәдени дамуы жеке тұлғаның қалыптасуы мен елдің дамуының негізі болып табылады. Осы тұрғыдан жастармен жұмыстың теориялық негіздерін зерттеу маңызды, себебі бұл жастардың мәдени-әлеуметтік қатынасын жүйелі түрде түсінуге мүмкіндік береді.

Мәдениет пен жастардың өзара байланысы постмодерндік теориялар мен әлеуметтану ғылымының негізгі бағыттарын қамтиды. Постмодерндік мәдениет теориясы жастардың мәдениетті қабылдау мен тұтыну үлгісінің көптүрлі

және динамикалық екенін айқындайды. Бұл тұжырымдаманың негізінде жастардың субмәдениеттері, яғни музыкалық, сәндік, акпараттық және басқа да қызығушылық топтары зерттеледі. Мұндай топтар жастардың өзара тіл табысуына, әлеуметтік топтарға бірігуіне және өзін-өзі көрсетуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мәдениеттану ғылымында жастардың мәдени белсенділігін зерттеуде мәдени тұтыну концепциясы үлкен рөл атқарады. Ол жастардың бос уақыттарын қалай өткізіп, қандай мәдени өнімдерді таңдайтынын түсінуге бағытталған.

Практикалық тұрғыда бұл теориялар мәдени-демалыс мекемелерінің қызметін жоспарлауға ықпал етеді. Мысалы, Алматы қаласындағы «Жастар ресурстық орталығы» өз бағдарламаларын жастардың мәдени тұтыну әдеттеріне сәйкес құрастырады. Орталықта жыл сайын ұйымдастырылатын мәдени фестивальдер, кино көрсетілімдері мен шығармашылық шеберханалар жастардың қызығушылықтарын ескеріп өткізіледі. Бұл жастардың мәдени белсенділігін арттыруға ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік интеграцияға да септігін тигізеді.

Сонымен қатар, жастар әлеуметтануында бос уақытты ұйымдастырудың маңызы ерекше. Зерттеулер көрсеткендей, бос уақыт тиімді пайдаланылмаса, жастар арасында әлеуметтік тәуекелдер артуы мүмкін. Осыған байланысты мәдени-демалыс мекемелері жастардың бос уақытын тиімді өткізуге бағытталған бағдарламаларды әзірлеуде. Мысалы, Шымкент қаласында «Бос уақытты тиімді ұйымдастыру» атты жоба жүзеге асырылып, жастарға арналған спорттық және мәдени іс-шаралар ұйымдастырылуда.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңында жастармен жұмыстың әлеуметтік-мәдени мәні ерекше атап көрсетілген. Заңда жастардың мәдени белсенділігін арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту және олардың әлеуметтік бейімделуін қолдау міндеттері көрініс тапқан. Бұл мемлекеттік қолдау мәдени-демалыс мекемелерінің жастармен жұмыс істеу бағытындағы қызметтерінің маңызды негізі болып табылады.

Мәдени-демалыс мекемелері қоғамдағы әлеуметтік интеграция мен жастардың дамуына ықпал ететін маңызды институттар болып табылады. Олар жастардың әлеуметтік және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандырумен қатар, олардың қоғамға белсенді араласуына жағдай жасайды. Әлеуметтік функциялардың бірі – мәдени мұраны сақтау және насихаттау. Мысалы, облыстық мәдениет үйлерінде өткізілетін ұлттық мерекелер мен дәстүрлерді насихаттайтын іс-шаралар жастардың өз мәдениетіне деген құрметін қалыптастырады. Бұл олардың ұлттық санасын дамытуға септігін тигізеді.

Келесі әлеуметтік функция – эстетикалық тәрбие беру. Мәдени-демалыс мекемелері көркемөнер шеберханаларын, театр студияларын, музыка және би үйірмелерін ұйымдастыру арқылы жастардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Алматыдағы «Жас суретшілер» клубы осындай жұмыстардың нақты мысалы болып табылады. Мұндай клубтар жастардың таланттарын ашып, оларды кәсіби деңгейде дамытуға ықпал етеді.

Үшінші маңызды функция – әлеуметтік біріктіру. Мәдени мекемелер жастардың түрлі әлеуметтік топтарынан келген қатысушыларды біріктіріп, олардың арасындағы өзара түсіністікті арттырады. Мысалы, әртүрлі этностардың өкілдері қатысатын фестивальдер жастардың толеранттылық пен достық сезімін нығайтады.

2023 жылы Астана қаласында өткен «Достық мәдениеті» фестивалі жастардың арасындағы этномәдени байланыстарды күшейтуге бағытталған жобалардың бірі болды.

Сонымен қатар, волонтерлік қызмет пен әлеуметтік жобаларға қатысу мәдени-демалыс мекемелерінің тағы бір маңызды функциясы болып табылады. Жастар орталықтары волонтерлік бағдарламаларды іске қосып, жастарды әлеуметтік жауапкершілікке баулиды. Мысалы, Қарағанды қаласындағы «Жас Ұлан» жастар клубы волонтерлік қозғалысты дамытып, қоғамдық маңызды шараларға белсенді қатысуға мүмкіндік береді.

Статистикалық деректерге көз жүгіртсек, 2022 жылы Қазақстан бойынша мәдениет үйлеріне келетін жастар саны 20%-ға артқан. Бұл көрсеткіш мәдени-демалыс мекемелерінің жастар арасында танымалдығының артуын дәлелдейді. Сонымен бірге, мәдени іс-шараларға қатысатын жастардың санының өсуі олардың мәдени сауаттылығы мен әлеуметтік белсенділігінің жоғарылауына себеп болады.

Практикалық жағынан алғанда, әлеуметтік функцияларды тиімді жүзеге асыру үшін мәдени-демалыс мекемелері жастарға арналған арнайы бағдарламалар мен жобаларды дамытуды қажет етеді. Бұл бағдарламалар жастардың мүдделері мен талғамдарын ескеріп, олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруға бағытталуы тиіс. Сонымен қатар, жастардың әлеуметтік белсенділігін арттыру мақсатында түрлі тренингтер, семинарлар және командалық ойындар өткізу де маңызды.

Мәдени-демалыс мекемелерінің әлеуметтік функциялары жастардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына, олардың мәдени және әлеуметтік өмірге белсенді қатысуына ықпал етеді. Бұл мекемелер жастардың шығармашылық әлеуетін ашып, олардың қоғамдағы орны мен рөлін күшейтеді. Сондықтан мәдени мекемелер жастармен жұмыс істеуде әлеуметтік функцияларды дамытуға ерекше назар аударуы қажет.

Арт-менеджмент – мәдени және шығармашылық жобаларды жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және бағалау үдерістерін қамтитын қазіргі заманғы тиімді құрал. Бұл бағыт жастармен жұмыс жүргізуде ерекше маңызға ие. Арт-менеджмент жастардың шығармашылық бастамаларын қолдап, олардың идеяларын нақты жобаларға айналдыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл сала жастардың заманауи өнер мен мәдениетке деген қызығушылығын арттырып, белсенді мәдени орта қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Арт-менеджменттің негізгі қағидаттарына жобалық басқару, креативті ойлау, аудиториямен өзара әрекеттесу, маркетинг және фандрайзинг жатады. Бұл қағидаттар жастар арасында танымал мәдени іс-шараларды ұйымдастыруда тиімді қолданылуда. Мысалы, Алматы қаласында жүзеге асырылып жатқан «Art Fest» жастар фестивалі жыл сайын түрлі саладағы жас суретшілер, дизайнерлер, музыканттар мен медиаөнер мамандарын

біріктіріп, олардың өз шығармаларын көпшілікке таныстыруына жағдай жасайды.

Қазақстанда соңғы жылдары арт-менеджмент саласына қызығушылық артып келеді. Еліміздің бірнеше өңірінде жастарға арналған шығармашылық хабтар мен орталықтар құрылуда. Астана қаласындағы «QazaqArtHub» орталығы – жас креаторлар мен арт-менеджерлердің басын қосатын, түрлі воркшоптар мен семинарлар өткізетін кеңістік. Бұл орталық жастардың кәсіби дамуына және шығармашылық жобаларын іске асыруына көмектеседі.

Шетелдік тәжірибеге сүйенсек, Ұлыбританиядағы Creative Youth Foundation, Франциядағы Le Cube немесе Германиядағы Youth Arts Foundation сияқты ұйымдар арт-менеджмент арқылы жастарды креативті индустрияларға тартуда үлкен жетістікке жеткен. Бұл ұйымдар жастармен жұмыста интерактивті форматтарды: медиаөнер, street art, театрландырылған қойылымдар, перформанстар сияқты тәсілдерді қолданады.

Практикалық тұрғыдан алғанда, арт-менеджмент жастарға өз жобаларын бастау үшін нақты құралдар ұсынады: бюджет жоспарлау, серіктестермен жұмыс істеу, әлеуметтік желілер арқылы насихаттау, көрермен тарту т.б. Бұл әдістер жас мамандарға нақты тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Мысалы, өңірлік деңгейде ұйымдастырылатын жастар креативті лагерьлері жастардың өз жобаларын іске асыру алаңына айналады.

Сонымен бірге, арт-менеджмент жастардың әлеуметтік бастамаларын дамытуда маңызды рөл атқарады. Әлеуметтік тақырыптарды көтеретін мәдени жобалар – экология, инклюзия, гендерлік теңдік және басқа да мәселелер – жастардың азаматтық ұстанымын қалыптастырып, олардың қоғамдағы белсенділігін арттырады.

Арт-менеджмент жастармен жұмыс жүргізудегі заманауи, нәтижелі және шығармашылық тәсіл. Ол жастардың мәдени салада өзін-өзі табуына, кәсіби өсіміне және әлеуметтік белсенділігінің артуына ықпал етеді. Сондықтан арт-менеджмент қағидаттарын мәдени-демалыс мекемелерінің жастармен жұмысында кеңінен қолдану – уақыт талабы.

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, мәдени-демалыс мекемелері жастармен жұмыс істеудің тиімді тетіктерін табуда маңызды рөл атқарады. Әсіресе Еуропа елдерінде жастар саясаты мен мәдениет саласы тығыз байланыста дамып келеді. Мысалы, Швеция мен Финляндияда мәдени орталықтар мен кітапханалар жастар үшін тек білім алатын емес, сонымен қатар шығармашылық қабілеттерін дамытатын, әлеуметтік өзара әрекет алаңы ретінде жұмыс істейді. Жастар театрлары, заманауи өнер студиялары, мультимедиялық шығармашылық орындары – бұлардың барлығы жастарды мәдени ортаға тартудың тиімді жолы ретінде қарастырылады.

Ұлыбританияда «Creative Youth» бағдарламасы арқылы жастарға арналған гранттар мен шығармашылық жобаларға қолдау көрсетіледі.

Бұл бағдарлама аясында жастар өз идеяларын жүзеге асыруға қажетті қаржылық және ұйымдастырушылық көмек алады. Германияда жастардың мәдени бастамаларына арналған арнайы қорлар бар, олар заманауи технология мен дәстүрлі өнердің тоғысында жаңа жобаларды іске асыруға жағдай жасайды. Мұндай халықаралық тәжірибелер Қазақстан үшін үлгі бола алады.

Отандық саясатта да жастарды мәдени ортаға тарту мақсатында түрлі бағдарламалар жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасының «Жастар саясаты туралы» заңы жастардың мәдени өмірге белсенді араласуын қамтамасыз етуге бағытталған. «Жастар – Отанға» бағдарламасы, «Жасыл Ел», «Zhas Project» сияқты жобалар аясында жастар мәдени-әлеуметтік іс-шараларға қатысып, өз идеяларын жүзеге асыруда. Алайда бұл бағдарламалардың барлығы мәдени мекемелермен тығыз байланыста жұмыс істей бермейді. Сондықтан, мәдениет саласындағы нақты интеграцияны күшейту қажет.

Сонымен қатар, ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен жергілікті әкімдіктердің бірлесіп жүзеге асыратын аймақтық мәдени бағдарламаларында жастармен жұмыс бағыты нақты көрсетілуі тиіс. Қазіргі таңда мәдениет үйлерінің материалдық-техникалық базасын жаңарту, кадрлық әлеуетті күшейту, арт-менеджментті дамыту бағытында кешенді жұмыстар жүргізу өзекті болып отыр.

Отандық саясатта цифрлық технологияларды кеңінен қолдану да мәдени мекемелердің жастармен жұмысын жаңғыртудың тиімді жолы. Онлайн платформалар, әлеуметтік желілер, виртуалды көрмелер мен концерттер жастардың қатысуын арттырып, олардың мәдени кеңістіктегі белсенділігін нығайта түседі.

Мәдениет пен жастар саясатының түйіскен тұстарында жүйелі, мақсатты және серіктестікке негізделген жұмыс әдістерін енгізу – болашақта жастардың мәдени әлеуетін тиімді пайдаланудың негізгі шарты.

Мәдени-демалыс мекемелерінің жастармен жұмысын жетілдіру үшін ең алдымен құрылымдық және мазмұндық реформалар қажет. Қазіргі заман жастарының мәдени қажеттіліктері мен талғамдары өзгеріп келеді. Сондықтан да мекемелердің жұмысы заманға сай жаңарып отыруы тиіс. Бірінші кезекте мәдениет үйлерінің материалдық-техникалық жағдайын жақсарту, заманауи құралдармен жабдықтау – жастарды тартудың негізі.

Келесі маңызды қадам – кадрлық құрамды жаңарту. Жастардың тілін таба білетін, жаңа технологияларды меңгерген, шығармашылық ойлайтын мамандардың жетіспеушілігі – басты мәселелердің бірі. Бұл ретте мәдениет саласындағы жоғары оқу орындары мен колледждерде арт-менеджмент, медиа, коммуникация бағыттарын күшейту қажет.

Жастарға арналған мазмұнды бағдарламалар мен жобалар санын арттыру – мәдени мекемелердің қызметін күшейтудің тағы бір жолы. Жастар арасында сұранысқа ие бағыттар: street-art,

граффити, заманауи би, театр, кино, креативті жазушылық секілді бағыттар мәдени мекемелердің күнделікті жұмысына енгізілуі тиіс. Сонымен қатар, жастардың өз жобаларын ұсынуына мүмкіндік беретін ашық платформалар мен идеялар байқауын ұйымдастыру олардың белсенділігін арттырады.

Цифрлық ортада жұмыс істеу мәдени мекемелер үшін үлкен мүмкіндік. Әлеуметтік желілерде белсенді болу, онлайн іс-шаралар ұйымдастыру, медиа-контент жасау – бұның бәрі жастармен тиімді байланыстың заманауи тетігі. Виртуалды көрмелер, онлайн концерттер, подкасттар, бейнеблогтар мәдениетті жаңа форматта насихаттауға жол ашады.

Мемлекеттік қолдау мен серіктестік тетіктерін күшейту де маңызды. Жеке сектор, үкіметтік емес ұйымдар, халықаралық қорлармен бірлесе отырып, мәдени жобаларды жүзеге асыру мәдени мекемелердің әлеуетін арттырады. Сондай-ақ, нәтижелі мониторинг жүйесін қалыптастыру, жасөспірімдер мен жастардың қажеттіліктеріне үнемі зерттеу жүргізіп отыру – қызмет сапасын арттыруға ықпал етеді.

Жалпы алғанда, мәдени мекемелердің жастармен жұмысын жетілдіру – бұл тек техникалық жаңғырту емес, мазмұндық, әдістемелік және стратегиялық тұрғыдан жаңаруды қажет ететін кешенді үдеріс.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Жолдыбаева С.Ж. Мәдениет пен жастар: өзара байланыс мәселелері // Қоғам және дәуір. – 2020. – №2.
2. Қалиев С. Қазіргі жастардың мәдени талғамы мен бос уақытын ұйымдастыру ерекшеліктері. – Алматы: Қазақ университеті, 2019.

3. Қазақстан жастары – 2021: ұлттық баяндама. – Астана: Жастар ғылыми-зерттеу орталығы.

4. Кульбаева А. Арт-менеджмент негіздері және мәдени жобаларды басқару. – Алматы: Өнер, 2020.

5. Кубеева Г.Қ., Әбдікерімова А.Т. Жастарға бағытталған мәдени жобаларды басқару. // Қоғам және дәуір. – 2022. – №4.

6. Омарова Г. Мәдениет және креативті индустриялар: жастардың қатысу үлгісі. – Алматы: Өлем, 2023.

7. Жүнісова Г. Арт-менеджмент негіздері: оқу құралы. – Алматы: Өнер, 2021.

8. Дмитриева, Т. В. Управление проектами в сфере культуры: теория и практика. – Москва: Культурология, 2018.

9. Иванов, А. Н. Креативный менеджмент в современной культуре. – Санкт-Петербург: Питер, 2020.

10. Смирнова, Е. А. Молодёжные культурные проекты: методология и опыт реализации. // Вестник культуры. – 2019. – №3.

11. Петров, В. И. Проектный менеджмент: основные понятия и инструменты. – Москва: Юрайт, 2021.

12. Соколова, Н. Л. Роль культурных институтов в развитии молодёжных инициатив. – Екатеринбург: УрФУ, 2017.

13. Кузнецова, М. Ю. Социальное проектирование в сфере культуры и искусства. – Москва: Наука, 2019.

14. Алексеева, Т. В. Управление творческими проектами: теория и практика. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2022.

15. Борисова, И. С. Культурное наследие и молодёжные проекты: проблемы взаимодействия. // Журнал культурологии. – 2018. – №1.